
TRADISI MENGELILINGI TIANG KERAMAT DI DESA JARANG KUANTAN

Rahmi¹, Muh. Haris Zubaidillah², Alfianor³, Ahmad Humaidi⁴

^{1,4}Ma'had Aly Rakha Amuntai

^{2,3}STIQ Amuntai

rahmi@gmail.com¹, hariszub@gmail.com²,

hajialfianor@gmail.com³, Ahmadhumaidi@gmail.com⁴

Abstract

Penelitian ini mengulas tradisi mengelilingi tiang keramat di Masjid Jami' Sungai Banar, Desa Jarang Kuantan, Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara, dari perspektif ulama. Penelitian lapangan ini menggunakan metode studi kasus dengan subjek tokoh agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dijalankan secara rutin oleh masyarakat dengan berbagai tujuan dan niat, seperti berziarah, memohon doa, atau memenuhi nazar. Perspektif ulama, seperti Muallim Abdus Salam dan H. Syaifullah, memandang tradisi ini sebagai boleh dengan dasar kesepakatan ulama terdahulu dan pemahaman aqidah yang kokoh. Mereka menekankan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi ini dan relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Abstract

This research examines the tradition of circumambulating the sacred pole at Masjid Jami' Sungai Banar, Jarang Kuantan Village, South Amuntai, North Hulu Sungai, from the perspective of Islamic scholars. This field research adopts a case study method involving religious figures and the local community. Findings reveal that the tradition is regularly observed by the community for various purposes and intentions, such as pilgrimage, seeking prayers, or fulfilling vows. Scholars' perspectives, such as Muallim Abdus Salam and H. Syaifullah, view this tradition as permissible based on the consensus of previous scholars and a solid understanding of creed. They emphasize that such actions do not contradict the principle of monotheism. These research findings provide a deeper understanding of this tradition and its relevance in the context of Muslim community life in Indonesia.

Keywords:

Circumambulation, Sacred Pole, Islamic Tradition

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan adat-istiadat kebiasaan yang turun-menurun dari nenek moyang yang masih berjalan di masyarakat, penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Tradisi adalah tradisi atau *tradition* yang berkabar penerusan mengenai isi atau sesuatu

yang diserahkan dari sejarah lampau dalam bidang bahasa, tata kemasyarakatan dan hal-hal yang lazim di anggap benar dan paling baik.¹

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Dengan demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keberagaman inilah, yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnya.

Masjid adalah tempat beribadah bagi umat muslim atau orang yang memeluk agama Islam, dengan adanya masjid sebagai tempat ibadah agar umat bisa mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik. Ibadah terpenting yang dilakukan di masjid adalah sholat yang merupakan tiang-tiang agama Islam dan kewajiban ritual sehari-harinya. Akan tetapi, masyarakat menggunakan masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah sholat lima waktu mereka juga menggunakan sebagai tempat membaca Al-Qur'an, ceramah, iktikaf, dan acara yang mereka anggap sakral. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Masjid terdapat dalam Q.S Al-Hajj ayat 26.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), "Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadah, orang yang rukuk dan sujud".²

Kitab Hasyiyah Showi Ala Jalalain Jilid-3 yang di karang Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki menafsirkan:

"Ingatlah wahai Rasul, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim tempat Baitullah untuk membangunnya, supaya menjadi pusat pengesaan Allah, dan Kami wasiatkan kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Juga untuk membersihkan berhala di sekitar ka'bah agar digunakan untuk tawaf,

¹ Risma Aryanti dan Aahif Az-Zafi, *Tradisi satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan , vol.04 No. 2, 2020, hlm.352

² Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV penerbit Diponegoro 2010), hal. 335

sholat, rukuk dan sujud adalah kinayah untuk sholat secara keseluruhan karena keduanya adalah rukun yang paling utama.”³

Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas)
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities)
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact).⁴

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang diyakini kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah SWT.”⁵

Secara eksplisit, hadist ini melandaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT.

Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justeru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT. Sebagai pembuat undang-undang syariat.

Hadist di atas juga merupakan penegasan dari Allah SWT. Bahwa kaum muslimin, khususnya para sahabat dan tabi’in adalah orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah SWT. Kemampuan untuk mendesain produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Nabi Saw dimasa hidupnya.⁶

Masyarakat di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan, keseluruhan adalah beragama Islam, mereka memiliki sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama di desa itu yakni Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat, tradisi ini adalah tradisi yang turun temurun dari nenek moyang di masyarakat desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan, tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar warga bahkan orang-orang yang berada di luar pemukiman itupun seringkali berkunjung ke Masjid Jami’ Sungai Banar tersebut yang sering mereka sebut dengan “Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat”.

³ Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki, *Hasyiyah Showi Ala Jalalain Jilid-3*, hlm.120

⁴ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1

⁵ Syaikh Muhammad Yasin Al Fadani, *Al Fawaid Al Janiyyah (Hasyiyah Al Mawahib As Saniyyah Syarh Al Faroidh Al Bahiyyah) Juz 1*, (Dar Arrosyid, 1996), hlm. 290

⁶ Abdul Haq, dkk, *formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 272.

Tradisi tersebut dilakukan saat seseorang atau sekelompok orang berniat untuk berkunjung ke Mesjid Jami' Sungai Banar tersebut. Selain niat, adapula warga yang berkunjung ke Mesjid Jami' Sungai Banar tersebut karena adanya janji atau nazar yang telah diucapkan. Misalnya seseorang bernazar jika keinginan mereka terkabulkan maka mereka akan datang ke Mesjid Jami' Sungai Banar tersebut. Warga yang melakukan ritual ke Masjid Jami' Sungai Banar ada yang membawa kembang, kue dan lain sebagainya, untuk acara syukuran di masjid tersebut. Tradisi tersebut dilakukan setiap hari bagi penziarah, akan tetapi pengunjung lebih banyak berziarah setiap hari jum'at dan minggu. Seseorang yang tidak memiliki niat atau nazar untuk berkunjung ke Mesjid Jami' Sungai Banar tersebut diperbolehkan untuk lewat ataupun datang langsung ke tempat tersebut. Setiap orang yang memiliki nazar untuk berkunjung ke Masjid Jami' Sungai Banar tersebut, kemudian ia tidak menepatinya maka dipercayai orang tersebut akan mendapat musibah yang tidak terduga misalnya berupa sakit dll. Dalam melakukan tradisi ini, ada seseorang yang memimpin adat yang mereka sebut dengan kaum mesjid. Kaum mesjid tersebutlah yang mengatur segala bentuk yang dibutuhkan dalam proses ritual tersebut. Berdasarkan apa yang telah penulis nyatakan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perspektif ulama terhadap tradisi mengelilingi tiang keramat dan menuliskan hasil penelitian tersebut dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap tradisi mengelilingi tiang keramat di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat kasus lebih dekat dan sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengulas dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan data deskriptif.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama atau ustadz, kaum masjid di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat Menurut Ulama di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Data pokok dari penelitian ini yaitu mengumpulkan pendapat tokoh agama di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang tiang keramat dan data tentang pendapat atau kepercayaan pengunjung serta masyarakat tentang tradisi mengelilingi tiang keramat.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggalinya melalui sumber data sebagai berikut: 1) Responden, yaitu beberapa tokoh ulama pemuka agama (tokoh agama) atau ustadz yang dijadikan Objek dalam penelitian ini. 2) Informan, yaitu pengunjung serta masyarakat yang menjalankan tradisi mengelilingi tiang keramat di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk mendapatkan data-data diatas digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model Miles and Huberman yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi dari sejumlah data yang terhimpun, diperoleh dari wawancara dan documenter yang peneliti peroleh tentang tradisi mengelilingi tiang keramat di Masjid Jami' Sungai Banar cukup beragam. Masjid Jami' Sungai Banar ini memang sudah dikenal sejak dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga tidak mengherankan jika tidak pernah sepi dari kedatangan pengunjung. Hal ini dituturkan langsung oleh Bapak Ahmad Ruyani, selaku kaum Masjid Jami' Sungai Banar. Menurut Bapak Ahmad Ruyani:

“Pengunjung yang datang ke sini bisa dikatakan selalu ada setiap harinya, tetapi yang lebih sering didatangi pengunjung yaitu pada hari Jum'at dan juga Minggu dengan berbagai macam hajat dan tujuannya masing-masing.”⁷ (Wawancara, 28 Maret 2023).

Bapak Ahmad Ruyani melanjutkan:

“*Imbah* (setelah) mengelilingi tiang *tu* (itu) 3 kali *bekuliling* (berkeliling) bacaanya shalawat *imbah* (setelah) *tu* (itu) *bedoa* (membacakan doa selamat) *kaya* (seperti) syukuran/besalamatan.”⁸ (Wawancara, 28 Maret 2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Masyarakat atau pengunjung setiap hari berziarah ke Mesjid Jami' Sungai Banar dengan berbagai niat dan tujuannya masing-masing. Dan tata cara yang dilakukan yaitu berkeliling tiang dengan membaca shalawat setelah itu berdo'a dan melakukan selamatan yang dipimpin oleh kaum masjid. Data diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Abidin mantan pengurus Mesjid Jami' beliau mengatakan:

“Kalau berkeliling *tihang* (tiang) itu memang ada yang tahu, ada yang *kada* (tidak) *tu* (itu) kisahnya (ceritanya) *tu* (itu) mulai bahari (masa lalu) sudah, masjid ini kan yang tertua artinya *lawas* (lama) *banar* (sekali) sudah di

⁷ Ahmad Ruyani, Kaum Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuantan, 28 Maret 2023

⁸ Ahmad Ruyani, Kaum Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuantan, 28 Maret 2023

Kalimantan. *Rasanya* (sepertinya) di Kalimantan selatan *panuhanya* (tertua) masjid sudah, jadi orang *tu* (itu) ziarah itu mengelilingi tiang (tiang) yang 4 itu paling tengah *kulilingi* (keliling) orang. 1,2,3 dan 4 sampai 3 kali *kuliling* (keliling) *imbah* (setelah) *tu* (itu) *dudukan* (duduk) lalu berdoa (berdoa). *Napa* (apa) yang di kehendaki orang *tu* (itu) diantaranya *tu* (itu) ada yang berdoa *nang* (yang) kabul sehingga *meanggap* (menganggap) bahwa kabul *tu* (itu) apa yang tercapainya itu berkah doa itu tadi berkat masjid *jar* (katanya). *Kada* (tidak) tahu *pang* (lah) *bujur* (benar) *kadanya* (tidaknya) *tu* (itu) lah *kaya* (seperti) itu *pang* (lah). *Lawas* (lama) *kada* (tidak) *suah* (pernah) *beanak* (punya anak) *bilang* (sungguh) *handak* (ingin) *tuha* (tua) sudah, *laki binian* (suami istri) *kada* (tidak) *beanak* (punya anak) pergi ziarah ke masjid doa *disitu* (disana) *sakalinya* (ternyata) *kada* (tidak) *lawas* (lama) *beanak* (punya anak)."⁹ (Wawancara, 23 Februari 2023)

Bapak H. Abidin melanjutkan:

"Ada *jua* (juga) *jar* (katanya) yang *bausaha* (berusaha) *jar* (katanya) macam-macam *kadada* (tidak ada) hasilnya rugi *jar* (katanya), *berdagangannya* (dagangannya) orang-orang biasa-biasa *ja* (saja) bukan orang kaya lah berdagang-dagangan *saikit-saikit* (sedikit-sedikit) habis modalnya pulang (lagi), datang kesini berdoa *tanangis-nangis* (menangis) *jar* (katanya) berdoa *jar* (katanya) *sakalinya* (ternyata) *imbah* (setelah) *beusaha* (berusaha) bagus padahal yang dijual itu *jua* (juga). Jadi *kada* (tidak) tahu *pang* (lah) kita apakah memang berkat masjid atau memang Allah belum mengabulkan waktu itu dikabulkan, *kada* (tidak) tahu *pang* (lah) memang *kayaitu* (seperti itu) *pang* (lah). Banyak yang datang *kayatu* (seperti itu) semacam, ada *jua* (juga) *nang* (yang) *kadada* (tidak ada) tujuan *napa-napa* (apa-apa) *malihat* (melihat) orang berdatangan *umpat* (ikut) *jua* (juga) datang kaya (seperti) itu."¹⁰ (Wawancara, 23 Februari 2023)

Pernyataan yang di sampaikan oleh H. Abidin juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Muallim Ansyari, beliau adalah salah satu guru di pondok pesantren Ar-Raudhah beliau menjelaskan:

"Tradisi masyarakat khususnya di banua kita Amuntai *wa bil* khusus Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah itu ada tradisi, ketika anak itu sudah berusia 40 hari atau istilah di masyarakat kita itu sudah genap 40 hari, lalu mereka pertama-tama membawa anak itu ke masjid dan masjidnya pun tidak semua masjid, *wa bil* khusus masjid yang ada di Desa Jarang Kuantan Ujung Murung yang kita kenal dengan sebutan masjid sungai banar. Yang mana masjid

⁹ H.Abidin, Mantan Pengurus Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuantan, 23 Februari 2023.

¹⁰ H.Abidin, Mantan Pengurus Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuantan, 23 Februari 2023.

itu kita ketahui menurut sejarah masjid itu menjadi masjid pertama yang didirikan di Hulu Sungai Utara atau di Amuntai, tentunya masjid bersejarah itu banyak mengandung berbagai macam keberkahan sebagaimana Rasulullah itu saat ketika isra mi'raj itu di perintahkan Allah dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, itu sudah dapat kita ambil perjalanan nabi itu dari masjid ke masjid mudah-mudahan kita, anak, cucu kita tu (itu) senang ke masjid. Bertolak dari itulah masyarakat kita orang sungai banar khususnya Amuntai pada umumnya mereka ingin putra-putrinya itu ketika sudah dewasa itu senang mendatangi masjid, jadi pertama dia keluar dari rumah itu dibawa ke masjid.”¹¹(Wawancara, 3 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Muallim Abdus Salam adalah Ketua umum Mesjid Jami' Sungai Banar sekaligus tenaga pendidik di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senin, beliau menjelaskan:

“Ooh itu tafa'ulan mengambil artinya mengambil makna yang baik, itu di dalam syariat islam *kada* (tidak) mengapa itu selama iktikad hati kita tetap kepada Allah ta'ala yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat, *kada* (tidak) papa (apa-apa). Kenapa jadi tafa'ulan mengambil makna yang baik, karena itu adalah rumah Allah ta'ala. Mengias bahwa tiang itu 4 dengan sudut yang 4 lalu membandingkan dengan ka'bah tapi tawafnya itu kalau *bahari* (dahulu kala) 7 kali kalau sekarang antara 5 kali dan 3 kali yang penting ganjil itu mengambil makna yang baik.”¹² (Wawancara, 28 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Ismawati masyarakat yang pernah berkunjung ke Masjid Jami' beliau menjelaskan:

“*Sumalam* (kemarin) *tu* (itu) membawa anak *kamanakan* (keponakan) *gasan* (untuk) *dimandii* (dimandikan) *imbah* (setelah) *tu* (itu) dibawa *bakuliling* (*berkeliling*) sambil membaca shalawat sambil *maragap* (memeluk) *tihang* (tiang) *mairingi* (mengikuti) kaum *imbah* (setelah) *tu* (itu) *manyalamat* (selamatan) ai *pang* (lah) lagi minta doa akan *lawan* (dengan) kaum *supaya* (agar) ini anak *ni* (ini) *kada* (tidak) *panangisan* (suka nangis), pintar *lawan* (dengan) *kada* (tidak) *panggaringan* (sering sakit).”¹³ (Wawancara, 30 April 2023)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Jaliha pengunjung Mesjid Jami' beliau menjelaskan:

“Saya kesini membawa keponakan, dengan tujuan memandikannya, mengelilingi tiang masjid dan minta doakan oleh kaum masjid. Karena memang

¹¹ Ansyari, Guru Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senini, Wawancara Pribadi, Pasar Senin, 3 Mei 2023.

¹² Muallim Abdus Salam, Ketua Umum Masjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuanatan, 28 Maret 2023.

¹³ Ismawati, pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Amuntai, 30 April 2023.

dari *tuturunan* (keturunan) sudah semuanya datang kesini, apabila ada bayi lahir bawa ke masjid dan apabila bayi sudah genap 40 hari dibawa kesini. Turun-temurun *sabarataan* (semua) dimana-mana ke masjid sungai banar orang membawa daerah mana kah kesini *jua* (juga).¹⁴ (Wawancara, 28 April 2023)

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Inayah pengunjung masjid Jami' beliau menjelaskan:

"Karena inikan kebiasaan disini bayi apabila keluar rumah sudah genap 40 hari dibawa dulu kesini ke masjid *tuha* (tua) *jar* (katanya) orang. Kemudian dimandikan, mengelilingi tiang masjid setelah itu di dudukkan ke mimbar agar anak saya jadi anak saleh, pintar, tidak suka menangis, tidak susah diatur dan selalu berbakti kepada kedua orangtua. Karena ini kebiasaan kami dan ini adat kami *jua* (juga) lalu ziarah kesini, *kadada* (tidak ada) pang nazarnya *tu* (itu) lih niatnya *tu* (itu) mudahan segala kebaikan ke kita *kaya* (seperti) itu insya allah. Untuk masalah terkabulnya doa dan harapan saya itu urusan Allah SWT karena semua akan dikembalikan kepada-Nya, saya hanya mencoba untuk bertawassul dengan perantara keberkahan yang ada di Masjid Jami' Sungai Banar ini dan dengan melalui doa kaum masjid disini."¹⁵ (Wawancara, 28 April 2023)

Berdasarkan data di atas memperkuat pernyataan yang di sampaikan oleh Ahmad Ruyani selaku Kaum Mesjid dan H. Abidin selaku mantan pengurus Mesjid Jami' bahwa tata cara yang dilakukan dalam tradisi mengelilingi tiang keramat dengan cara mengelilingi tiang 3 kali setelah itu berdoa yang dipimpin oleh kaum Masjid Jami'. Selain itu masjid Jami' tidak pernah sepi dari pengunjung setiap harinya selalu ada yang berziarah dengan niat dan tujuan masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi dari sejumlah data yang terhimpun, diperoleh dari wawancara dan documenter yang peneliti dapat tentang tradisi mengelilingi tiang keramat di Masjid Jami' Sungai Banar dalam perspektif ulama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Bersama Muallim Abdus Salam adalah Ketua umum Mesjid Jami' Sungai Banar sekaligus tenaga pendidik di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senin, beliau menjelaskan:

"Dari segi pandangan Aqidah boleh *haja* (saja) dan itu ada *jua* (juga) kitabnya menyatakan bahwa itu boleh, sebagai perbandingan lainnya lagi seperti orang hamil 7 bulan *bamamandi* (mandi-mandi) nah itu walaupun asal muasal nya itu dari tradisi hindu tetapi selama kita memiliki ketauhidan yang mendasar dan *paham* (mengerti) kita bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah itu *kada* (tidak) mengapa. Adanya tradisi di dalam masjid bukan berasal dari kaum masjid, akan tetapi berasal dari ulama-ulama terdahulu *jua*

¹⁴ Jaliha, pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Amuntai, 28 April 2023.

¹⁵ Nur Inayah, pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Amuntai, 28 April 2023.

(juga), itu menggunakan ilmu kias perbandingan dan orang-orang baik yang terdahulu itu. Dampak tradisi itu alhamdulillah insya allah benar-benar nyata dampaknya itu. Apa misal dampak salah satu contoh dampaknya orang yang mengelilingi tiang itu masjid itu akhirnya tabi'at dan kecendrungan cintanya dengan masjid salah satunya dan segala kebaikan. Itu *bahari* (dahulu kala) dijelaskan oleh H. Hamdan sesepuh Amuntai, Muallim H. Hamdan, Lc itu *kada* (tidak) mengapa nah sekalipun kan berkembang di masyarakat pro dan kontra itu *kada* (tidak) boleh mengikuti budaya orang non muslim. Jar (katanya) sidin (dia) *kada* (tidak) papa (apa-apa) elama iktikad kita tetap *haja* (saja) ke Allah ta'ala dan memang ada keterangannya di kitab, kitab bagian fikih *jua* (juga)."¹⁶ (Wawancara, 28 Maret 2023)

Biografi Tuan Guru KH. Muhammad Hamdan Chalid, Lc juga dijelaskan oleh Bapak Nur Hidayatulah Yuzarsif beliau menjelaskan:

"Tuan Guru KH. Muhammad Hamdan Chalid, Lc, salah seorang Mufti di Amuntai Kalimantan Selatan. Mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya Syekh Muhammad Chalid bin Abdurrahmah.

Ayahnya yang mengajar di Masjidil Haram selama 12 tahun, menginginkan Hamdan Chalid menuntut ilmu di Timur Tengah. Ustadz Hamdan Chalid bersama teman-temannya dari Rasyidiah Khalidiah Amuntai berangkat ke Mesir, melewati berbagai Negara dari Jakarta menuju Bangkok, lalu ke Palestina, dan akhirnya sampai di Mesir. Diantara guru-gurunya di Al-Azhar Cairo masa kepemimpinan Syekh Mahmud Syaltut, antara lain: Syekh Abu Zahra, Syekh Sabiq, Syekh Muhammad Bahay, Syekh Abdul Wahab, dan masyayikh lainnya.

Salah satu kebiasaan beliau setelah subuh adalah muthalaah kitab, adapun setelah magrib beliau rutin sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya dihadiahkan kepada guru-guru beliau. Beliau meniru jejak ayahnya Syekh Chalid yang menulis puluhan kitab kuning, Muallim Hamdan juga ikut berkarya. Salah satu karya beliau adalah tentang sampainya pahala kepada orang yang meninggal dunia.

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 1986-1997, Ketua MUI HSU, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Fatwa, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Ma'arif Raya At-Taqwa, dan juga sebagai Rais Syuriah PBNU.

KH. Muhammad Hamadan Chalid wafat pada hari Senin 27 Mei 2019 atau bertepatan 22 Ramadhan 1440 H di usia 83 tahun, jenazahnya di kebumikan dimakan keluarga di Desa Tangga Ulin.¹⁷(Wawancara, 27 Mei 2023)

¹⁶ Muallim Abdus Salam, Ketua Umum Masjid Jami' Sungai Banar, Wawancara Pribadi, Jarang Kuanatan, 28 Maret 2023.

¹⁷ Nur Hidayatulah Yuzarsif, Wawancara Pribadi, Amuntai, 27 Mei 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tradisi mengelilingi tiang di Mesjid Jami' Sungai Banar dalam perspektif Aqidah Islam adalah boleh karena berasal dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan ilmu kias perbandingan.

Data lain yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan H. Syaifullah sebagai tokoh masyarakat, beliau menjelaskan:

“Orang datang kesini nazar itu ada, *bailang* (datang berkunjung) ada dan ada *jua* (juga) *suah* (pernah) orang *bakisah* (bercerita) *tamimpi* (bermimpi) *jar* (katanya), *suah* (pernah) dahulu orang Kelua dapat mimpi *disuruh* (perintah) datang ke masjid sini ada *jua* (juga) yang *bakisah* (bercerita) *kaya* (seperti) itu. Ada *jua* (juga) orang zuriat asal mulanya keturunan sini merantau lalu datang. Dari pandangan Aqidah *kada* (tidak) *papa* (apa-apa) kan ibaratnya *ni* (ini) maambil (mengambil) berkah masjid *tuha* (tua) *nih* (ini), semakin *tuha* (tua) masjid itu semakin banyak apuahnya semakin banyak berkah-berkahnya orang *bahari* (dahulu kala) *bekas* (sudah pernah dipakai) ibadah orang *bahari* (dahulu kala) itukan bawasul namanya. Beda dengan yang merusak Aqidah itukan meminta kepada selain Allah nah itu *nang* (yang) bahaya, cuman kan ini orang tahu *haja* (saja) memintanya tetap kepada Allah SWT.”¹⁸ (Wawancara, 28 April 2023)

Pernyataan yang di sampaikan oleh H. Syaifullah juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Muallim Ansyari, beliau adalah salah satu guru di pondok pesantren Ar-Raudhah beliau menjelaskan:

“Sebenarnya sebelum proses mengelilingi *tihang* (tiang) itu awalnya dimandikan di samping masjid, di sana ada tempat air di dalam kendi dari masa lampau yang mana tempat itu dulunya digunakan orang untuk berwudhu, tempat itu mengandung air untuk bersuci tempat itu berkah karena orang menggunakan untuk beribadah. Lalu untuk mengambil keberkahan juga anak kita itu dimandikan dahulu ditempat tersebut, setelah bersih dipakaikan baju baru kemudian mengelilingi masjid 3 kali keliling dengan bersholawat kepada Rasulullah. Kemudian anak itu dinaikkan ke mimbar baik laki-laki maupun perempuan prosisi apa lagi naik ke mimbar ini tiada lain mimbar itu dahulu sudah silih berganti para ulama, orang-orang saleh menaikinya tentu tempatnya itu mengandung keberkahan. Kembali lagi kita *ahlus sunnah wal jama'ah* itu iktikad kita percaya dengan berkah di tempat-tempat kemudian di waktu-waktu yang baik itu mengandung keberkahan, jadi dari sudut pandang Aqidah kalau kita memahami tidak ada sesuatu pekerjaan yang mengarah kepada kesyirikan apalagi menganggap benda-benda tersebut bisa menguntungkan bisa merugikan karena yang menguntungkan yang membahayakan itu cuma Allah, tapi pada

¹⁸ H. Syaifullah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Jarang Kuantan, 28 April 2023.

ketika kita mengetahui tempat itu benda-benda tersebut digunakan untuk ibadah mimbar tempat orang berkhotbah kemudian air dikendikan itu tempat orang untuk bersuci kemudian mengelilingi tiang itu dengan harapan mudah-mudahan anak cucu kita sampai mengerjakan ibadah haji dan umrah ke makkah. Dari tinjauan sisi Aqidah kalau orang mengerti kita orang *ahlus sunnah wal jama'ah* ini mereka sudah mengerti dan paham tidak ada yang menganggap kalau tidak mengerjakan seperti itu bisa berbahaya atau kalau tidak memandikan anak di masjid sungai banar atau mengunjungi masjid sungai banar bisa bermasalah nanti tuanya tidak seperti itu, terserah kita lah kalau kita ingin silahkan kalau tidak ingin tidak apa-apa.”¹⁹(Wawancara, 3 Mei 2023)

Muallim Ansyari menambahkan:

“Kemudian adapun tradisi yang dikerjakan di masjid sungai banar itu ada istilah mengelilingi tiang (tiang) yang 4 tiang masjid yang 4, dari segi aqidah ini mungkin ada sebagian kelompok yang menghembuskan perkerjaan-pekerjaan seperti itu adalah *khufarat* (kepercayaan) atau menganggap pekerjaan itu menganggap benda itu memiliki kekuatan dan dapat menentukan nasib seseorang, itu yang mungkin sahabat, teman kita atau sebagian masyarakat itu yang mungkin tidak seperti itu aqidahnya mereka tidak mau membawa anak mereka ke masjid. Adapun kita kalangan orang-orang banua pada ketika memiliki anak genap 40 hari seperti saya pribadi memiliki anak 5 orang semuanya itu setelah 40 hari dibawa kesana.”²⁰ (Wawancara, 3 Mei 2023)

Berdasarkan data di atas memperkuat data sebelumnya yaitu tradisi mengelilingi tiang keramat Mesjid Jami' Sungai Banar hukumnya boleh karena berasal dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan ilmu kias perbandingan, mengelilingi tiang keramat merupakan tawassul yang masyarakat lakukan dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Mesjid Jami' Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan, peneliti menyimpulkan bahwa tata cara dalam pelaksanaan tradisi mengelilingi tiang keramat adalah dengan mengelilingi tiang sebanyak 3 kali ada juga mengelilingi sambil memmeluk setiap tiang yang dilewati dan membaca shalawat setelah itu ditutup dengan membaca doa (doa selamat) yang dipimpin oleh kaum masjid.

Sejalan dengan hal tersebut dalam buku “Sejarah Mesjid Jami' Sungai Banar dan Datu Biha (Nurdin)” mengemukakan bahwa, Tiang Guru yang

¹⁹ Ansyari, Guru Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senini, Wawancara Pribadi, Pasar Senini, 3 Mei 2023.

²⁰ Ansyari, Guru Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senini, Wawancara Pribadi, Pasar Senini, 3 Mei 2023.

berjumlah 4 itu adalah bagian dari ritual apabila pengunjung mendatangi Masjid Jami' Sungai Banar. Pengunjung dengan dibimbing H. Husaini (Kaum Masjid) berjalan mengelilingi tiang guru sambil kaum masjid membacakan doa dan disertai menyentuh tiang guru. Terakhir dari ritual tersebut adalah dengan memeluk tiang guru tersebut.²¹

Hasil penelitian di Masjid Jami' Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mengelilingi tiang keramat dalam perspektif ulama adalah boleh dan tidak apa-apa dilakukan karena berasal dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan ilmu kias perbandingan, mengelilingi tiang keramat merupakan tawassul yang masyarakat lakukan dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT.

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

*Artinya: "Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan."
(Q.S Al Isra' ayat:57)²²*

Hal ini pun dihukumkan boleh karena mereka tetap menganggap perilaku yang dilakukan sebagai bentuk ber-tabarruk dan ber-tawassul yakni upaya mendapat berkah dari kemuliaan (karamah) yang ada di Masjid Jami' Sungai Banar salah satunya adalah tiang masjid tersebut dan sekaligus sebagai wasilah untuk terkabulnya doa dan hajat-hajat mereka. Perilaku yang mereka lakukan tetap berada dalam bimbingan kaum dan bacaan-bacaan yang dibimbing kaum masjid saat mengelilingi tiang juga bisa dikatakan tidak menyalahi aturan ataupun syariat Islam.

Dampak dari Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat ada dua yaitu ada dampak positif dan dampak negatif, seperti yang di sampaikan oleh Muallim Ansyari di dalam wawancara beliau menjelaskan:

"Dampak positifnya pada ketika anak itu kita ajak ke tempat yang mulia itu ada pengaruh positif, mungkin kita lebih mengerti dizaman sekarang kalau orang memasang wifi kalau dia dekat di wifi tersebut maka jaringan akan kuat, tapi ketika dia jauh dari wifi tersebut mungkin timbul tenggelamlah sinyal itu karena dia jauh dari wifi tersebut. Begitulah anak itu ketika diajak tempat yang baik ada aura energi positif yang akan dia dapatkan wa bil khusus tempat termulia itu adalah dimuka bumi ini adalah masjid, masjid apapun itu secara umum tentu yang lebih mulia itu masjid yang di Makkah di Madinah masjidil aqsa tapi secara umum Rasulullah menyatakan tempat termulia di muka bumi adalah masjid. Mungkin dampaknya di zaman diwaktu dia kecil mungkin belum terlalu nampak

²¹ Ahmad Herman, *Sejarah Masjid Jami' Sungai Banar dan Datu Biha (Nuridin)*, (Amuntai:Pengurus Masjid Jami' Sungai Banar dan Juriat Datu Biha, 2014), hlm. 37.

²² KH. Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, hlm.285

jadi ketika dia sudah tua itu keberkahan itu akan menyertai hidupnya mungkin nanti dia akan senang sholat berjama'ah senang ke masjid mendengarkan pengajian senang ke masjid membaca al-qur'an macam-macamlah. Yang ditimbulkan dampak positif dari pada anak itu pertama-tama dibawa ke masjid sebagaimana anak itu pada ketika awal lahir itu diazankan itu asma allah yang didengarnya pertama kali Allahu Akbar Allahu Akbar sampai seterusnya agar anak tersebut besarnya itu senang berzikir senang ingat kepada allah itulah dampak positif.

Kalau dampak negatif itu mungkin dari persepsi orang lain mungkin, tapi kita tidak seperti itu. Mereka meninjau mungkin menganggap pekerjaan-pekerjaan seperti itu bid'ah tidak ada dizaman Rasulullah itu harus dihentikan, ya masing-masinglah kita terserah pendapat mereka yang mana mereka menganggap pekerjaan kita seperti itu pekerjaan sia-sia dan mereka beranggapan yang boleh di datangi itu cuma masjidil haram, masjid Madinah, dan masjidil aqsa cuma 3 masjid. Tidak ada istilah masjid yang lain itu yang mereka saudara-saudari kita yang bersebrangan Aqidah itu menuduh kita seperti itu mengerjakan sesuatu yang sia-sia."²³ (Wawancara, 3 Mei 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian dan analisis data di atas maka dapat di simpulkan bahwa tradisi mengelilingi tiang keramat dalam perspektif ulama di Desa Jarang Kuatan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Hasil penelitian di Mesjid Jami' Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan, peneliti menyimpulkan bahwa tata cara dalam pelaksanaan tradisi mengelilingi tiang keramat adalah dengan mengelilingi tiang sebanyak 3 kali ada juga mengelilingi sambil memeluk setiap tiang yang dilewati dan membaca sholawat setelah itu ditutup dengan membaca do'a selamat yang dipimpin oleh kaum masjid.

Hasil penelitian di Mesjid Jami' Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mengelilingi tiang keramat perspektif ulama adalah boleh dan tidak apa-apa dilakukan karena berasal dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan ilmu kias perbandingan, mengelilingi tiang keramat merupakan tawassul yang masyarakat lakukan dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT.

²³ Ansyari, Guru Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senini, Wawancara Pribadi, Pasar Senin, 3 Mei 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki. *Hasyiyah Showi Ala Jalalain Jilid-3*. 2011
- Anshari. Guru Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senini. Wawancara Pribadi. Pasar Senin. 2023.
- Anwar Desy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya. 2003.
- Arikunto Suharsimi. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahayatnya. 2016.
- Aryanti Risma dan Aahif Az-Zafi. *Tradisi satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan . vol.04 No. 2. 2020.
- Aryanti Risma dan Aahif Az-Zafi. *Tradisi satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. vol.04 No. 2. 2020.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah. 2011.
- B Abidin. *200 Tahun Masjid Jami' Sungai Banar (1804-2004)*. Amuntai: Sekretaris Pengurus Masjid Jami' Sungai Banar. 2004.
- Cordova Al-Qur'an dan terjemah surah Al-A'raf: 199. 2020.
- Dahlan Rahman Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:CV penerbit Diponegoro. 2010.
- Effendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Faizah. skripsi: *"PERILAKU DAN KEPERCAYAAN PENGUNJUNG MASJID JAMI' SUNGAI BANAR KECAMATAN AMUNTAI SELATAN"*. Banjarmasin:Universitas Islam Negeri Antasari. 2021.
- Faizah. Skripsi: *Perilaku dan Kepercayaan Pengunjung Masjid Jami' Sungai Banar Kecamatan Amuntai Selatan*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2021.
- Fatimah. warga Desa Jarang Kuantan. Wawancara Pribadi. Amuntai. 2023.
- Fitroh Nurul. Skripsi: *Ritual Tingkeban Dalam Perspektif Akidah Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2014.

Hakim Nur Moh. *"Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatism" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.

Haq Abdul, dkk. *formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista. 2006.

Herman Ahmad. *Sejarah Mesjid Jami' Sungai Banar dan Datu Biha (Nuridin)*. Amuntai: Pengurus Mesjid Jami' Sungai Banar dan Juriat Datu Biha. 2014.

Hidayat taufik Fatmah. Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam Vol 9*. Aceh: Media Pemikiran dan Aplikasi. 2016.

Inayah Nur. pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar. Wawancara Pribadi. Amuntai. 2023.

Ismawati. pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar. Wawancara Pribadi. Amuntai. 2023.

Jaliha. pengunjung Mesjid Jami' Sungai Banar. Wawancara Pribadi. Amuntai. 2023.

Liyana. *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*. Sulawesi Selatan. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press. 1997.

Mulyati Farihatni. *MAKNA WASILAH DALAM SURAH AL MAIDAH AYAT 35 DAN SURAH AL ISRA' AYAT 57*. Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Vol 14 No.25. 2016.

Nawawi Al-. *Syarah Muslim*. Maktabah Syamilah. Juz. VII. 2013.

Profil Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. 2023.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.

Rozin Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015.

rriyono A dan Siregar. Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.

Ruyani Ahmad. Kaum Mesjid Jami' Sungai Banar. Wawancara Pribadi. Jarang Kuantan. 2023.

Salam Abdus. Ketua Umum Masjid Jami' Sungai Banar. Wawancara Pribadi. Jarang Kuanatan. 2023.

Setiawan Ebta. *Akidah Kamus Besar Bahasa Indonesia* online/daring, diakses dari <https://kbbi.web.id/akidah>. 2023.

Siradjuddin Abbas. *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Jakarta:Pustaka Tarbiyah. 1995.

Siswayanti Novita. "FUNGSI MASJID SENDANG DUWUR SEBAGAI WUJUD AKULTURASI BUDAYA". *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat Religi dan Tradis*. vol.2 no.2. 2016.

Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459

Strauss Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Syaifullah. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Jarang Kuantan. 2023.

Syakur Bisyri Ahmad. *fiqih Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Salamadani. 2013.

Sztompka Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.

Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*. 2016.

Wajidi. *THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ISLAM AND CULTURE IN BA-AYUN MAULID TRADITIONS AT BANUA HALAT MOSQUE TAPIN REGENCY, SOUTH KALIMANTAN*. *Jurnal Hubungan Islam dan Budaya dalam Tradisi*. vol.6 No.3. 2014.

Yuzarsif Hidayatulah Nur. Wawancara Pribadi. Amuntai. 2023.

Zaelani Rijal Muhamad. *Konsep Berkah dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis tentang Tabarruk*. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2 No. 2. 2022.